

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNICI U FUNKCIJI RAZVOJA DEVASTIRANIH PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE: SLUČAJ OPŠTINE GADŽIN HAN

Dr Suzana Stefanović*

Andela Marinković*

Rezime: U funkciji razvoja devastiranih područja Republike Srbije ključnu ulogu imaju MSP i preduzetnici jer aktivno učestvuju u lokalnom ekonomskom razvoju prilagođavanjem lokalnim uslovima i resursima, podstičući generisanje novih radnih mesta, prihoda, bruto dodate vrednosti i zaustavljanjem negativnih demografskih tokova. Cilj ovog rada jeste sagledavanje uloge MSP i preduzetnika u razvoju devastiranih područja u funkciji ravnomernog regionalnog razvoja, s posebnim akcentom na analizu stanja i potencijala razvoja MSP i preduzetništva u opštini Gadžin Han. Realizaciji tog cilja značajno je doprinelo sagledavanje ranije definisanih strateških dokumenata, poput Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Opštini Gadžin Han za period 2020-2025. godine i Akcionog plana zapošljavanja za period 2021-2023., u kojima su analizirani razvojni potencijali ove nedovoljno razvijene opštine, kao i mehanizmi i mere lokalnog ekonomskog razvoja, poput otvaranja Start-Up centra i razvoja industrijskih zona. Takođe, istraživanja su pokazala da se pametnom specijalizacijom i srodnom diverzifikacijom, u kratkom roku, a nepovezanim diverzifikacijom između sektora, u dugom roku, mogu postići značajni rezultati u ekonomskom razvoju devastiranih područja.

Ključne reči: mala i srednja preduzeća i preduzetnici, devastirana područja, Opština Gadžin Han, lokalni ekonomski razvoj.

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0001-7799-6385; suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs

* Student, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0009-0001-3430-9108; andjela.marinkovich@ekonomski.rs

Rad je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i razvoja Republike Srbije po osnovu Ugovora broj 451-03-137/2025-03.

UDK 334.012.63/.64+334.722];332.1(497.11 Gadžin Han)

DOI 10.5281/zenodo.17075913

1. Uvod

Republika Srbija se, kao zemlja u razvoju i tranziciji, decenijama suočava sa izazovima uravnoteženog regionalnog razvoja, pri čemu devastirana područja predstavljaju poseban društveno-ekonomski problem. Ova područja, definisana kao prostori sa izrazito nepovoljnom demografskom i ekonomskom strukturom, kao i nerazvijenom infrastrukturom, zahtevaju ciljane politike i mehanizme podrške koji mogu da podstaknu lokalnu ekonomsku dinamiku i zaustave procese depopulacije i socioekonomske marginalizacije.

Mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici (MSPP), trebalo bi da aktivno učestvuju u lokalnom ekonomskom razvoju. Njihova fleksibilnost, kapacitet za prilagođavanje lokalnim uslovima i potencijal za generisanje zaposlenosti čine ih izuzetno važnim instrumentom u revitalizaciji nerazvijenih sredina. MSPP predstavljaju osnovnu strukturu privrede u većini evropskih zemalja, a njihov značaj je naročito izražen u sredinama gde ne postoji veća prisutnost velikih korporativnih sistema. Uloga MSPP u razvoju devastiranih područja ogleda se u generisanju prihoda i otvaranju novih radnih mesta, ali i u podsticanju preduzetničkog duha, jačanju lokalnih lanaca vrednosti i unapređenju socijalne kohezije.

Opština Gadžin Han, koja se nalazi u okviru Nišavskog okruga, jedan je od primera opštine sa statusom devastiranog područja. Ovu opštinu karakteriše smanjenje broja stanovnika, visoka stopa nezaposlenosti, nizak stepen industrijske razvijenosti i ograničen pristup ključnim infrastrukturnim resursima. Uprkos tome, ona poseduje određene razvojne potencijale u oblasti poljoprivrede, prerade hrane, turizma i malih zanatskih delatnosti, koje je moguće aktivirati kroz različite mere podrške razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Stoga, cilj ovog rada jeste sagledavanje uloge MSP i preduzetnika u razvoju devastiranih područja u funkciji ravnomernog regionalnog razvoja, s posebnim akcentom na analizu stanja i potencijala razvoja MSP i preduzetništva u opštini Gadžin Han. Rad je strukturiran tako da se, nakon uvoda, razmatraju karakteristike MSPP u Republici Srbiji i njihov doprinos razvoju devastiranih područja u Republici Srbiji, da bi se u narednom delu analiziralo stanje i mogućnosti razvoja MSP i preduzetnika u opštini Gadžin Han u funkciji prevazilaženja postojećeg stanja privredne i sveukupne nerazvijenosti opštine. U zaključku će biti sumirani rezultati istraživanja i date preporuke kreatorima lokalnih ekonomskih politika u prevazilaženju uočenih problema.

2. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Republici Srbiji: analiza stanja

Posebno mesto u analizi zauzimaju mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici (MSPP), koji predstavljaju osnovu promene privredne strukture u tranzicionim ekonomijama poput Republike Srbije. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici su od strateškog značaja za brži ekonomski razvoj, kako razvijenih, tako i nedovoljno razvijenih tranzicionih ekonomija, pa se često označavaju „motorom privrednog razvoja“. Takav je slučaj i u Republici Srbiji, u kojoj je 2022. godine čak 99,8% registrovanih privrednih subjekata spadalo pod kategoriju MSPP, a koja su zapošljavala oko 65% radno sposobnog stanovništva (RZS, 2024, str. 43). Najveći značaj MSPP ogleda se u postizanju visoke stope zaposlenosti stanovništva i doprinosu rastu BDP-a, što je za jednu ekonomiju od suštinskog značaja, gledajući sa makroekonomskog aspekta. Profitabilnost, inovativnost i fleksibilnost su neophodni u poslovanju MSPP (Stefanović & Ivanović-Đukić, 2024), što ukazuje na to

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u funkciji razvoja devastiranih područja Republike Srbije: slučaj opštine Gadžin Han

da su MSPP neposredni i značajni nosioci privrednog i regionalnog razvoja, očuvanja i otpornosti ekonomije jedne privrede.

Značajan broj, od ukupnog broja koji iznosi 424.840 MSP i preduzetnika u Republici Srbiji, koncentrisan je u severnom delu zemlje (Vojvodini i Beogradskom regionu), sa ukupno 248.364 MSPP, u odnosu na republički jug (Šumadija i Zapadna Srbija i region Južne i Istočne Srbije), sa ukupno 176.476 MSPP (RZS, 2024, str. 34-36), što direktno utiče na neravnomerni regionalni razvoj sa kojim se Republika Srbija suočava. MSPP u Republici Srbiji suočavaju se sa nizom izazova poput finansijskih poteškoća i administrativnih opterećenja, sive ekonomije, nedostatka radne snage, pre svega migracije mladih i stručnih kadrova, kao i ograničene mogućnosti kreiranja i realizacije inovacija. Kako bi se navedeni izazovi otklonili, država sprovodi niz mera podrške i podsticaja poput različitih finansijskih podsticaja, a u najvećoj meri subvencija, kao i kroz različite aspekte obuka, digitalizacije i podsticanja inovacija.

„Mala i srednja preduzeća ostvaruju najveći doprinos povećanju zaposlenosti, bruto dodate vrednosti i prometa zbog čega se smatraju okosnicom rasta i razvoja nacionalnih ekonomija“ (Erić et al., 2012, str. 1). Kroz doprinos najznačajnijim makroekonomskim pokazateljima, MSPP su osnova rasta i razvoja jedne nacionalne ekonomije. „Sektor malih i srednjih preduzeća predstavlja značajan privredni segment nacionalne ekonomije, i to iz više razloga, najpre zbog preduzetničkog delovanja, a potom i zbog doprinosa podizanju ukupnog nivoa konkurentnosti nacionalne ekonomije, što se posledično i pozitivno odražava na sve sfere društvenog života“ (Krstić et al., 2016, str. 51). Njihova sposobnost da brzo reaguju na promene u poslovnom okruženju, kao i visok stepen inovativnosti i fleksibilnosti, čini ih ključnim pokretačem strukturne transformacije i regionalnog razvoja. MSP i preduzetnici, omogućavaju diverzifikaciju lokalnih ekonomija, ali i doprinose smanjenju regionalnih dispariteta kroz otvaranje radnih mesta u manje razvijenim sredinama. U tom smislu, njihova podrška ima višestruke efekte, kako na ekonomski rast, tako i na društvenu inkluziju i održivost lokalnih zajednica.

Tabela 1. Izabrani makroekonomski pokazatelji u Republici Srbiji za MSPP i velika preduzeća za 2022. godinu

Iznosi u mil. RSD (osim za BDV po zaposlenom)

Pokazatelj	MSPP	Velika preduzeća
Broj poslovnih subjekata	424.840	624
Broj zaposlenih	995.987	564.571
Bruto dodata vrednost	2.699.932	1.761.036
Bruto dodata vrednost po zaposlenom (u hilj.)	2.056,1	3.119,2
Broj izvoznika	16.055	425
Izvoz robe	1.148.535	1.986.009

Izvor: RZS, 2024., str. 15.

Kao što se iz tabele 1. može videti, iako MSPP dominiraju po broju subjekata i zaposlenih, ipak ona značajno zaostaju za velikim preduzećima, kako u stvorenoj bruto dodatoj

vrednosti, tako i u izvozu robe i udelu izvoznika, usled čega treba aktivno raditi na njihovoj konkurentnosti i inovativnosti koja će doprineti stvaranju proizvoda veće dodate vrednosti.

Delatnosti u kojima dominira poslovanje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika su pre svega trgovina na malo i veliko jer je najveći broj MSPP registrovan u ovom sektoru, onda sledi prerađivačka industrija sa najvećim udelom prehrambene industrije, građevinarstvo, ugostiteljstvo i različite vrste turizma, delatnosti u domenu nauke, obrazovanja i obuka, kao i ostale delatnosti (RZS, 2022).

U Pomoravlju dominira prerađivačka industrija, poljoprivreda i građevinarstvo, u Mačvi u Podrinju trgovina i turizam (usluge smeštajnih kapaciteta), u Južnoj i Istočnoj Srbiji poljoprivreda i seoski turizam, u Zapadnoj Srbiji laka prerađivačka industrija i drvna industrija, dok u Vojvodini preovladava poljoprivreda i prehrambena industrija (Ibid.). Regionalna i sektorska raznolikost u poslovanju MSPP jasno ukazuje na njihove razvojne potencijale i specifičnosti koje karakterišu pojedine delove Srbije. Ipak, prostorna neujednačenost u njihovoj raspodeli otvara važna pitanja održivosti i ravnomernog ekonomskog razvoja.

Ključni problem poslovanja MSPP je geografska disperzija, jer su ona neravnomerno raspoređena i to sa najvećom koncentracijom u urbanim sredinama dok su devastirana područja u značajnoj meri nedovoljno razvijena i ekonomski pasivna (Đuričin & Herceg Vuksanović, 2021). U devastiranim područjima MSPP imaju dodatnu i značajniju ulogu jer omogućavaju korišćenje lokalnih resursa, dovode do zaposlenja marginalizovanih grupa i zadržavanja mladog stanovništva. U fokusu razvoja sektora dominantna je laka prerađivačka industrija, poljoprivreda, obnovljivi izvori energije, ruralni turizam kao i ostali oblici turizma, razni oblici zanata, ali je i sve veći uticaj informacionih tehnologija i razvoj tzv. digitalnih preduzeća.

3. Razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u devastiranim područjima Republike Srbije

Devastirana područja predstavljaju geografske celine, odnosno teritorijalne jedinice sa izrazito nepovoljnim ekonomskim, geografskim i infrastrukturnim potencijalom, odnosno, to su opštine ili regioni sa značajno nerazvijenim potencijalima. Pored tradicionalnih ekonomski nerazvijenih područja, pojavljuju se devastirana područja u kojima je nerazvijenost dodatno naglašena usled neprilagodivosti reformskim procesima, izraženih strukturnih problema, naglašene prostorne nerazvijenosti, niskog stepena investicija, finansijskih poteškoća, ograničenosti pristupa javnim uslugama, kao i pristupa tržištu (Miletić et al., 2009). Ova područja karakteriše visoka stopa nezaposlenosti, migracije stanovništva, kao i pretežno stara populacija, sa izrazito niskom stopom radno sposobnog stanovništva. Prema Zakonu o Regionalnom razvoju (član 11. tačka 4): „Devastirana područja čine jedinice lokalne samouprave iz ovog zakona, čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka“ (Vlada Republike Srbije, 2010). U Republici Srbiji, čak 40 opština spada u kategoriju devastiranih područja, i to pre svega u regionima Južne i Istočne Srbije, ali i u regionima Zapadne Srbije i Šumadije.

Razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva ima presudnu ulogu u revitalizaciji ovakvih područja jer teži ublažavanju neravnomernog regionalnog razvoja, socijalne kohezije i, uopšte, ekonomskoj revitalizaciji. Iz do sada navedenog, MSPP se u devastiranim područjima suočavaju sa ogromnim i specifičnim izazovima uključujući, pre

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u funkciji razvoja devastiranih područja Republike Srbije: slučaj opštine Gadžin Han

svoga, ograničen pristup kapitalu, otežan pristup tržištu, nedostatak radne snage, kao i drugim uzročno-posledničnim izazovima. MSPP u devastiranim područjima mogu da doprinesu smanjenju nezaposlenosti tog područja kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva, razvoj preduzetništva, siguran pristup tržištu i povećanje konkurentnosti, što može, u krajnjoj instanci, dovesti do diverzifikacije sistema lokalne privrede.

Međutim, postavlja se logično pitanje načina na koji se ti ciljevi mogu ostvariti. Pylak & Kogler (2021) ističu da su dugo vremena naučni dokazi o konkurentskoj prednosti nacija i regiona, koja proizilazi iz povećanja lokalne specijalizacije putem diverzifikacije u različite nove industrije, koje se javljaju u preseku industrija i sektora, sa potencijalom da olakšaju unakrsnu razmenu ideja ka novim i inovativnim ekonomskim aktivnostima veće vrednosti, bili donekle kontradiktorni. Pre svega, isticalo se da ekonomska specijalizacija, kao i diverzifikacija regionalnih ekonomija u obliku povezane i nepovezane diverzifikacije, potencijalno dovodi do ekonomskog rasta i prosperiteta. Štaviše, autori podvlače da su u skorije vreme brojna istraživanja pokušavala da stvore dokaze o značaju strategije pametne specijalizacije, konceptu evropske politike koji je proglašen novim instrumentom ekonomskog razvoja koji polazi „odozdo nagore“ i baziran je na mestu ekonomske aktivnosti, koji bi mogao da pokrene regione ka višim nivoima inovativne proizvodnje i ekonomskih performansi.

Velika raznovrsnost srodnih industrija i dostupno znanje sa visokim apsorpcionim potencijalom stvaraju brojne mogućnosti za preduzetnike da razviju nove, srodne aktivnosti (Ibid.). Nasuprot tome, visok nivo nepovezane diverzifikacije, kao i dodavanje nepovezanih sektora u datom okrugu tokom posmatranog vremenskog perioda, čini se da ne doprinosi značajno rastu prihoda (barem ne u kratkom roku, *prim. aut.*). Citirana istraživanja pokazuju da je posebno intenziviranje ekonomskih aktivnosti unutar (povezanih) industrija, a ne (nepovezanih) sektora, ono što dovodi do povećanja nivoa produktivnosti i dodate vrednosti i stoga je, zaista, povezana diverzifikacija ključna za ekonomski uspeh. Ipak, autori navode da neka istraživanja pokazuju da nepovezana diverzifikacija između sektora (npr. poljoprivreda i prerađivačka industrija, poljoprivreda i eko-turizam i sl., *prim. aut.*), u dugom roku može dovesti do ekonomskog razvoja nerazvijenih područja. Međutim, da bi uspela, svaka strategija diverzifikacije i specijalizacije u manje razvijenim regionima trebalo bi prvo da se fokusira na stvaranje i proširivanje specifične baze znanja i visokoobrazovane radne snage kako bi se izgradili i odgovarajući fondovi znanja i apsorpcioni kapacitet.

3.1. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u devastiranim područjima Republike Srbije: slučaj opštine Gadžin Han

Devastirana područja Republike Srbije suočavaju se sa brojnim razvojnim izazovima, među kojima se ističu depopulacija, visoka nezaposlenost, infrastrukturna zapuštenost i nizak nivo privredne aktivnosti. Mala i srednja preduzeća predstavljaju potencijalni mehanizam za pokretanje lokalne ekonomije i oživljavanje društvenog života. Njihov razvoj u ovim sredinama zahteva ciljanu institucionalnu podršku, pristup finansijama i jačanje lokalnih kapaciteta, kako bi MSPP mogla da postanu nosioci održivog razvoja. S obzirom na to da MSPP mogu igrati ključnu ulogu u prevazilaženju razvojnih izazova u devastiranim područjima, neophodno je analizirati konkretne lokalne kontekste u kojima se ti izazovi ispoljavaju. U tom smislu, opština Gadžin Han predstavlja reprezentativan primer područja sa izraženim strukturnim i demografskim problemima.

Opština Gadžin Han je opština koja pripada Nišavskom okrugu i smeštena je u Jugoistočnom regionu Republike Srbije. Na severu se graniči sa opštinom Bela Palanka, gradskom opštinom Niška Banja i gradskom opštinom Palilula, na jugoistoku opštinom Babušnica, na jugu su opštine Vlasotince i Leskovac, a na zapadu se graniči sa opštinom Doljevac. Centar opštine Gadžin Han je naselje Gadžin Han, ali pored ovog naselja, opština obuhvata još 34 naselja (sela) (Opština Gadžin Han, 2023). Ukupna površina opštine iznosi 325 km², od toga najveći udeo zauzima poljoprivredno zemljište.

Slika 1: Položaj opštine Gadžin Han u Nišavskom okrugu

Izvor: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Општина_Гаџин_Хан

Prema podacima poslednjeg popisa iz 2022. godine (RZS, Prvi rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, 2022), na teritoriji opštine Gadžin Han živi 5.934 stanovnika, što je za 2.423 stanovnika manje u odnosu na podatke o popisu iz 2011. godine (kada je ukupan broj stanovnika iznosio 8.357). Ukupan broj zaposlenih na teritoriji opštine Gadžin Han, prema opštini prebivališta, iznosi 1.716 pri čemu je prosečna starost 50,85 godina a stopa zaposlenosti iznosi 29,3% (RZS, Profil, Gadžin Han, 2025). Na tržištu rada ukupan broj nezaposlenih lica iznosi 548, od toga 224 privremeno sprečenih za rad² (NSZ, Ispostava Gadžin Han, 2025). Najveći broj nezaposlenih je srednje dobi od 31 do 60 godina, i to 269 lica od kojih je 115 žena, što ukazuje na dominantno učešće muške populacije. Najmanji broj nezaposlenog stanovništva beleži mlado stanovništvo od 15 do 30 godina, i to 89 nezaposlenih lica, od kojih 31 žena (NSZ, Ispostava Gadžin Han, 2025).

Opština Gadžin Han ima veliki problem sa odlivom stanovništva, sa jedne strane, odnosno sa velikim brojem starijih domaćinstava, sa druge strane. Opština Gadžin Han se ubraja u stare opštine, s obzirom da više od polovine stanovnika, odnosno 56% pripada

² U navedenu kategoriju spadaju trudnice, porodilje, duža bolovanja izazvana kancerogenim oboljenjima ili nekim drugim težim zdravstvenim oboljenjima, odsustva zbog smrti člana porodice, odsustva zbog pružanja socijalne zaštite i nege bolesnom članu porodice, elementarne nepogode i dr.

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u funkciji razvoja devastiranih područja Republike Srbije: slučaj opštine Gadžin Han

starosnim grupama od 50 i više godina. Podaci o učešću radnog stanovništva u ukupnom stanovništvu pokazuju tendenciju pada, odnosno, na teritoriji opštine ima sve manje radno sposobnog stanovništva. Pored toga, obrazovna struktura je nepovoljna, jer je najveći udeo radno sposobnog stanovništva srednjeg nivoa obrazovanja, dok je udeo radno sposobnog stanovništva sa visokim obrazovanjem mnogo manji. Tako, dostupni podaci RZS-a prema Popisu iz 2011. godine (RZS, Popis, 2011), govore o tome da najviše ima stanovnika sa srednjim obrazovanjem (2.696, odnosno 32,26%), a najmanje stanovnika sa visokim obrazovanjem (130, odnosno 1,56%). Može se utvrditi da je procentualno, daleko manje stanovnika sa visokom školskom spremom u odnosu na republički prosek, koji iznosi 5,49%, a još manje u odnosu na Nišavski okrug, koji iznosi 6,06% (Opština Gadžin Han, 2023, str. 9). Na teritoriji opštine nalazi se ukupno 20 osnovnih škola, dok srednjih škola nema. Neusklađenost obrazovne strukture je jedan od otežavajućih napora za razvoj MSPP na teritoriji opštine. Demografska struktura i obrazovni profil stanovništva dodatno su pogoršani migracionim tokovima, koji intenziviraju odliv mladih i obrazovanih ljudi iz opštine. Ovakvi trendovi značajno umanjuju kapacitete za lokalni razvoj, naročito u kontekstu formiranja konkurentnog sektora malih i srednjih preduzeća, koji zavisi od dostupnosti kvalifikovane radne snage i stabilnog društvenog okruženja.

Među društvenim faktorima, migracije su jedan od većih problema sa kojim se ova opština suočava i najviše se odnose na relacije selo-grad, ali ima i onih gde se stanovništvo iseljava u veće administrativne i ekonomski razvijene centre. Prirodni priraštaj u 2019. godini, prema podacima RZS, je negativan i na 1.000 stanovnika iznosi -26‰ (Ibid.).

Svojom teritorijom Opština Gadžin Han izlazi u Pomoravlje, na reku Južnu Moravu i na autoput Niš – Skoplje, tj. glavni krak KORIDORA X. Na severu izlazi na put E-80 (Evropski put međunarodne klase A) koji je povezuje sa gradom Nišem na zapadu, a sa Bugarskom i Turskom na istoku. Na jugo-istoku je povezana sa Babušnicom i Vlasotincem, državnim putem 224 II A reda. Preko teritorije opštine prolaze dva državna putna pravca II A reda 224 i 225 i jedan državni putni pravac II B reda 437. Lokalna putna mreža je nedovoljno razvijena, ali je u poslednje vreme zabeležen trend izgradnje lokalne putne mreže u naseljima Toponica, Grkinja, Taskovići, Kaletinca, Gornjeg Dragovlja (Opština Gadžin Han & RRA Jug, 2019). Manje razvijen okrug, ako se nalazi blizu velikog grada ili duž esencijalnih transportnih koridora, izgleda da ima veće šanse od onih koji su periferniji. Stoga Pylak & Kogler (2021) ističu da nije početno bogatstvo, već potencijal i razvoj povezanih industrija, pristup znanju i tržištima (kroz ekonomije urbanizacije, kao i blizina metropolitanskih područja i saobraćajnih ruta), ono što je značajno povezano sa ekonomskim rastom.

Prema kvalitetu zemljišta i klimatskih uslova područje opštine pogodno je za razvoj poljoprivrede, a posebno za gajenje jagodičastog voća (jagoda, malina, kupina i višanja), kukuruza, a posebne uslove ima za razvoj stočarstva. Stočarstvo je važna oblast poljoprivrede, iz koje se dobijaju važne sirovine za veći broj industrijskih grana i domaću radinost (meso, mleko, jaja, mast, med, sirovine za industriju odeće i obuće, vuna, koža, krzno, perje itd.) (Opština Gadžin Han, 2023, str. 12). Pod poljoprivrednom površinom je ukupno 18.201 ha, od toga 17.577 ha korišćenog poljoprivrednog zemljišta, a najviše u vlasništvu poljoprivrednih gazdinstava. Prema iskazanim pokazateljima, činjenica je da korišćena poljoprivredna zemljišta nisu u celosti obradiva i efikasno održavana.

Pored poljoprivrednog potencijala, neizostavan je turistički potencijal koji ova opština poseduje i na čijem razvoju poslednjih godina radi Turistička organizacija opštine

Gadžin Han. “Glavni vidovi turizma u razvoju su: zdravstveni, rekreativni, lovni, kulturno manifestacioni, izletnički, omladinski, dečiji, sportski i seoski turizam. Turistička ponuda Opštine Gadžin Han obuhvata Specijalni rezervat prirode Suva planina, izvorište Vrelo u naselju Gornji Dušnik i planinski greben Trema, stare vodenice u Gornjem Dušniku, mnogobrojne crkve i manastire na Suvoj planini, od kojih je najstarija crkva Svetog Vaznesenja u Velikom Krčimiru, stare hanove u selu Ličje i još mnogo toga” (Opština Gadžin Han, 2023, str. 13).

3.2. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici kao pokretač lokalnog ekonomskog razvoja opštine Gadžin Han

Na teritoriji opštine Gadžin Han većina prijavljenih privrednih društava spadaju pod kategoriju mikro i malih preduzeća. Ukupan broj aktivnih privrednih društava je 66, a ukupan broj aktivnih preduzetnika iznosi 411 (RZS, Profil, Gadžin Han, 2025). Na teritoriji opštine nema velikih privrednih subjekata, a neki od najuspešnijih spadaju u srednja preduzeća. Recimo, jedno od vodećih preduzeća je “Resor” d.o.o. sa sedištem u Gadžinom Hanu, koje se bavi proizvodnjom komunalne opreme. Ovo preduzeće poslednjih godina zapošljava pretežno mlado stanovništvo, kao i socijalno ugrožena lica. Takođe, vrši stipendiranje srednjoškolaca koji pohađaju obrazovne profile dualnog obrazovanja, pri čemu im je nakon završetka školovanja osigurano zaposlenje u pomenutom preduzeću. Drugo bitno preduzeće je “Elid” d.o.o. sa sedištem u Donjem Dušniku, koje se bavi proizvodnjom elektromaterijala i ima ukupno 54 zaposlenih lica, pri čemu je celokupan broj zaposlenih sa prebivalištem na teritoriji opštine. Starosna struktura zaposlenih je srednje dobi bez mogućnosti zaposlenja mladog stanovništva. Ostali registrovani privredni subjekti se bave delatnostima poput poljoprivrede, stočarstva, trgovine na veliko i malo, lakom prerađivačkom industrijom, poput prerade voća i mlečnih proizvoda, ugostiteljstvom, različitim oblicima uslužnih delatnosti, turizmom, delatnostima u domenu obrazovanja kao i ostalim delatnostima.

Da bi se doprinelo lokalnom ekonomskom razvoju i razvoju MSPP potrebno je osnovati nove i unaprediti postojeće institucije, zadržati mladu populaciju sprovodeći mere populacione politike u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i obezbediti dodatnu obuku za sticanje specijaliziranih znanja i veština nezaposlenih lica uz dokvalifikacije i prekvalifikacije. Takođe, treba raditi na promociji opštine kao destinacije sa povoljnim poslovnim okruženjem i isticati regionalni potencijal, ali i kontinuirano koordinirati rad opštinskih službi i uprava sa privatnim sektorom. Potrebno je definisati strateške ciljeve i mere za unapređenje lokalne politike.

U tom smislu, značajan pomak je načinjen donošenjem Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Opštini Gadžin Han za period 2020-2025. godine, kao i Akcionog plana zapošljavanja za period 2021-2023., koji ima srednjoročni karakter, te se realizacija mera planira za vremenski horizont od 5 godina. Među definisanim strateškim ciljevima u ovoj strategiji izdvaja se osnivanje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i izgradnja kapaciteta zaposlenih. Kancelarija bi radila na analizi položaja MSPP u opštini, predlogu mera za podsticanje daljeg razvoja MSPP, kordinaciji programa finansijske podrške sektoru MSPP, privlačenju investicija, savetodavnim i poslovnim edukacijama i promociji opštine. Drugi cilj se odnosi na formiranje Poslovnog saveta opštine Gadžin Han, koji bi služio kao savetodavno telo za razvoj privatnog sektora

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u funkciji razvoja devastiranih područja Republike Srbije: slučaj opštine Gadžin Han

pri kancelariji predsednika opštine i bio bi zadužen za praćenje realizacije ovog strateškog okvira. Time bi se doprinelo efikasnosti organa uprave lokalne samouprave u saradnji sa privatnim sektorom, povezivanje preduzetnika sa lokalnom vlašću, povezivanje privrednika i preduzetnika sa institucijama za pružanje finansijskih i nefinansijskih usluga.

Na teritoriji opštine Gadžin Han pokrenute su inicijative za formiranje industrijskih zona „Jug“ i „Sever“, koje bi trebalo da predstavljaju temelj savremenog modela lokalnog ekonomskog razvoja. Ipak, nivo infrastrukturne i komunalne opremljenosti ovih zona još uvek je u fazi razvoja, dok se na ostalim lokacijama u opštini infrastruktura generalno ocenjuje kao nezadovoljavajuća. Koncept industrijskih zona predviđa stvaranje uslova u kojima bi preduzećima bila obezbeđena adekvatna infrastruktura uz minimalne troškove, čime bi se podstakle proizvodne aktivnosti i privukli investitori. U tom kontekstu, u toku je i procedura u vezi sa pismom o namerama za kupovinu zadrugnih domova u selima Donji Dušnik i Taskovići, koji se trenutno nalaze u vlasništvu opštine, a čijom bi obnovom i prenamenom domaći investitor uspostavio proizvodne kapacitete u vidu destilerija.

Pored industrijskih zona, druge aktivnosti, na čijoj realizaciji se uspešno radi, obuhvataju i sprovođenje programa samozapošljavanja, kao i rad na projektu koji ima za cilj uspostavljanje Start-up centra. Subvencija za samozapošljavanje, u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odobrava se nezaposlenom licu radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos, u delatnostima definisanim u skladu sa potrebama lokalnog ekonomskog razvoja u lokalnom planskom dokumentu u oblasti zapošljavanja. S druge strane, projekat “Nikad nije kasno za početak” pruža priliku nezaposlenim licima sa teritorije opštine Gadžin Han da učešćem u programu Start-up centra i korišćenjem njegovih resursa steknu potrebno znanje za pokretanje sopstvenog posla i razvijaju svoje preduzetničke ideje. Najboljim polaznicima programa nudi se i povezivanje sa potencijalnim investitorima u cilju pronalaženja sredstava za pokretanje sopstvenog posla. Tokom obuke nezaposleni sa perspektivnim poslovnim idejama će biti u prilici da steknu veštine i kompetencije potrebne za razvoj biznis planova i pokretanje sopstvenog posla (Opština Gadžin Han i RRA Jug, 2023, str 30-31).

4. Zaključak

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici imaju ključnu ulogu u pokretanju održivog ekonomskog razvoja devastiranih područja Republike Srbije, posebno kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva, diverzifikaciju lokalne ekonomije i podizanje nivoa konkurentnosti. Specifični izazovi sa kojima se ova preduzeća suočavaju, poput ograničenog pristupa kapitalu, niske dostupnosti kvalifikovane radne snage i infrastrukturne zapuštenosti, zahtevaju ciljanu i koordinisanu institucionalnu podršku.

Kao reprezentativan primer, opština Gadžin Han ilustruje tipične probleme devastiranih područja, uključujući negativne demografske trendove, nisku stopu zaposlenosti i nepovoljnu obrazovnu strukturu stanovništva. Značajan pomak u definisanju strategije, strateških ciljeva i mera za unapređenje lokalnog razvoja predstavljalo je donošenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Opštini Gadžin Han za period 2020-2025. godine, kao i Akcionog plana zapošljavanja za period 2021-2023. Izdvaja se inicijativa formiranja industrijske zone “Jug” i “Sever”, prenamena

proizvodnih kapaciteta zadružnih domova u vidu destilerija, realizacija programa Start-up centra, kao i unapređenje postojećih i formiranje novih MSPP. Na osnovu realizacije donešenih strateških dokumenata, kao i definisanih inicijativa, mogao bi se podstaći lokalni ekonomski razvoj, populaciona politika i time ublažila regionalna nejednakost.

U okviru preporuka za nosioce lokalnih politika mogu se navesti i neki zaključci ranije citiranih autora Pylak & Kogler (2021), koji ističu da bi svaka strategija specijalizacije i diverzifikacije u manje razvijenim regionima trebalo prvo da se fokusira na stvaranje i proširivanje specifične baze znanja i visokoobrazovane radne snage kako bi se izgradili i odgovarajući fondovi znanja i apsorpcioni kapacitet. Drugo, nosioci politika treba da se fokusiraju na stvaranje i podršku što većeg broja povezanih industrija, a potom da teže ka uvođenju mera koje imaju za cilj povećanje povezanosti, i koordinisanosti među njima. Konačno, nosioci politike u manje razvijenim regionima trebalo bi da se bave i vezama sa drugim regionima, što bi moglo da obezbedi tržišni potencijal u smislu potražnje, mobilnosti radne snage i tokova znanja.

Dugoročni razvoj MSP i preduzetništva u ovakvim sredinama zahteva strateški pristup zasnovan na pametnoj i povezanoj diverzifikaciji i iskorišćavanju lokalnih potencijala, ali i nepovezanoj diverzifikaciji između sektora. Uz sinergiju lokalnih resursa, institucionalne podrške i znanja, može se postići revitalizacija ovih područja i sprečiti dalje zaostajanje.

Literatura

- Đuričin, D., Herceg, Vuksanović., I. (2021). The great reset of Serbia's economy during and after the COVID-19 crisis. *Ekonomika preduzeća*, DOI: 10.5937/EKOPRE2103117D, str. 117-136.
- Erić, D., Beraha I., Đuričin, S., Kecman, N. & Jakšić, B. (2012). *Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji*. Beograd: Privredna komora Srbije
- Krstić, M., Skorup, A. & Obradović, I. (2016). Stanje i perspektive razvoja sektora MSP u Srbiji, *Trendovi u poslovanju*, 4 (1), str. 51-60.
- Miletić, R., Todorović, M., Miljanović, D.(2009). *Pristup nerazvijenim područjima u regionalnom razvoju Srbije*. Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić”, Beograd: SANU
- NSZ (Nacionalna služba za zapošljavanje), Ispostava Gadžin Han (2025).
- Opština Gadžin Han & RRA Jug (2019). Strategija razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Opštini Gadžin Han za period 2020-2025. godine. Dostupno na: <http://gadzinhan.rs/wp-content/uploads/2020/12/Стратегије-развоја-микро-малих-и-средњих-предузећа-и-предузетништва-у-Општини-Гаџин-Хан-за-период-2020-2025.-године.pdf>, preuzeto: 17.04.2025. godine.
- Opština Gadžin Han (2023). Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Gadžin Han za 2023. godinu (2021-2023). Gadžin Han. Dostupno na: <http://gadzinhan.rs/wp-content/uploads/2023/02/Локални-акциони-план-запошљавања-2021-2023-за-2023.pdf>, preuzeto 17. aprila 2025. godine.
- Pylak, K., & Kogler, D. F. (2021). Successful economic diversification in less developed regions: Long-term trends in turbulent times. *Regional Studies*, 55 (3), 465–478. <https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1862782>

**Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u funkciji razvoja devastiranih područja
Republike Srbije: slučaj opštine Gadžin Han**

- RZS (2011). Popis. Beograd: Republički zavod za statistiku.
- RZS (2022). Prvi rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022., Beograd: Republički zavod za statistiku.
- RZS (2024). Preduzeća po veličini i preduzetnici u Republici Srbiji 2020-2022. Beograd: Republički zavod za statistiku.
- RZS, Profil, Gadžin Han (2025). Dostupno na:
http://devinfo.stat.gov.rs/serbiaprofilelauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Gadzin%20Han_EURSRB002002005008.pdf, preuzeto: 17.04.2025.
- Stefanović, S. & Ivanović-Đukić, M. (2024). *Upravljanje malim i srednjim preduzećima: strateški i operativni aspekt*. Niš: Ekonomski fakultet.
- Vlada Republike Srbije (2010). Zakon o Regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br. 30/2010).

**SME’S AND ENTREPRENEURS IN THE FUNCTION OF
DEVASTATED AREAS’ DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF
SERBIA: THE CASE OF THE GADŽIN HAN MUNICIPALITY**

Abstract: *SMEs and entrepreneurs play a key role in the development of devastated areas of the Republic of Serbia because they actively participate in local economic development by adapting to local conditions and resources, encouraging the generation of new jobs, income, gross added value and stopping negative demographic trends. The aim of this paper is to review the role of SMEs and entrepreneurs in the development of devastated areas in the function of balanced regional development, with a special emphasis on the analysis of the state and potential of the development of SMEs and entrepreneurship in the municipality of Gadžin Han. The definition of strategic documents, such as the Strategy for the Development of Micro, Small and Medium Enterprises and Entrepreneurship in the Municipality of Gadžin Han for the period 2020-2025, as well as the Employment Action Plan for the period 2021-2023, contributed significantly to the realization of that goal. They reviewed the development potential of this underdeveloped municipality, as well as the mechanisms and measures of local economic development, such as the opening of a Start-Up Center and the development of industrial zones. Also, research has shown that smart specialization and related diversification, in the short term, and unrelated diversification between sectors, in the long term, can achieve significant results in the economic development of devastated areas.*

Key words: *small and medium enterprises and entrepreneurs, devastated areas, Municipality of Gadžin Han, local economic development.*